

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

APOSTILA DE HAIA E INTEGRAÇÃO BRASIL–URUGUAI: LIMITES DA DESBUROCRATIZAÇÃO DOCUMENTAL NA ERA DA INTEROPERABILIDADE DIGITAL

Larisse Araújo Santana de Moraes¹

Jefferson Greiki da Silva Oliveira²

¹Direito – Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, larissemoraes6@gmail.com

²Direito – Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), jeffersongreiki@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.20387920

Introdução: A intensificação das relações transnacionais, marcada pela circulação de pessoas, capitais e serviços, demanda do Direito Internacional Privado mecanismos que assegurem celeridade e segurança jurídica. Nesse contexto, a Convenção da Apostila de Haia de 1961 destaca-se como instrumento de desburocratização, ao substituir a legalização consular por um selo único de autenticidade. Na integração entre Brasil e Uruguai, a aplicação do tratado revela particularidades decorrentes de diferenças institucionais. O Brasil adota modelo descentralizado de apostilamento por cartórios, enquanto o Uruguai mantém procedimentos centralizados, o que pode gerar entraves operacionais. Diante disso, a pesquisa investiga em que medida a Convenção tem efetivamente promovido a simplificação documental entre os países, considerando limites jurídicos e práticos dessas assimetrias. Adicionalmente, analisa-se o impacto da digitalização, especialmente a apostila eletrônica (e-APP) e o uso de QR codes, avaliando se tais inovações ampliam a eficiência ou criam novos obstáculos em razão da interoperabilidade e da aceitação de documentos digitais. **Objetivos:** Investigar o impacto da digitalização dos serviços públicos na aplicação da Convenção da Apostila de Haia entre Brasil e Uruguai, verificando em que medida a modernização tecnológica e as assimetrias institucionais redefinem o conceito de simplificação documental nas relações transfronteiriças. **Metodologia:** A presente pesquisa adotará uma abordagem qualitativa e exploratória, estruturada a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: 1. Método de Abordagem: Dedutivo e Comparativo, uma vez que no dedutivo, utilizamos uma análise geral da Convenção da Apostila de Haia de 1961 e das diretrizes da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado (HCCH) para compreender sua aplicação específica no caso concreto Brasil-Uruguai, e no comparativo, utilizamos o

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

Direito Comparado para contrastar as estruturas institucionais do Brasil (modelo descentralizado via serventias extrajudiciais/CNJ) e do Uruguai (modelo centralizado via Ministério de Relaciones Exteriores). **Resultados:** A pesquisa evidencia significativa disparidade estrutural entre Brasil e Uruguai quanto ao apostilamento. O Brasil adota modelo descentralizado por cartórios, garantindo ampla capilaridade e maior agilidade, embora com custos variáveis. O Uruguai, por sua vez, mantém sistema centralizado no Ministério de Relaciones Exteriores, assegurando uniformidade, mas com limitações de acesso e possíveis gargalos operacionais. No que se refere à digitalização (e-APP), verificou-se que, apesar dos avanços, persistem entraves. O uso de QR Codes apresenta eficiência técnica, porém enfrenta resistência institucional, com exigência recorrente de documentos físicos. Além disso, a ausência de interoperabilidade plena entre os sistemas dos países dificulta o reconhecimento de documentos nato-digitais, frequentemente exigindo sua materialização. Os resultados indicam uma redefinição do conceito de simplificação documental, que passa a depender não apenas da eliminação de formalidades, mas da integração tecnológica entre os Estados. Nesse cenário, a assimetria tecnológica gera uma “burocracia de segunda geração”, reduzindo os ganhos da digitalização. Quanto aos limites práticos, destacam-se: a manutenção de custos elevados, seja por taxas cartoriais no Brasil ou pela centralização no Uruguai, e a insuficiente capacitação de agentes públicos, o que compromete a efetividade da apostila eletrônica e a segurança jurídica nas relações transfronteiriças. **Conclusão:** A aplicação da Convenção da Apostila de Haia de 1961 entre Brasil e Uruguai demonstra que, embora tenha eliminado a legalização consular, a simplificação documental enfrenta desafios da burocracia digital, condicionando sua efetividade a fatores estruturais. Persistem assimetrias institucionais entre o modelo descentralizado brasileiro, que amplia o acesso, e o sistema centralizado uruguaio, que garante uniformidade. Além disso, o avanço da apostila eletrônica revela um paradoxo: a falta de interoperabilidade entre sistemas compromete a confiança e exige, por vezes, a materialização de documentos digitais. Assim, os limites da Convenção residem na execução administrativa, sendo necessária a harmonização de protocolos digitais e o fortalecimento do reconhecimento mútuo entre os Estados.

Palavras-Chaves: Apostila de Haia; Desburocratização; Digitalização; Direito Internacional Privado; Interoperabilidade.